

Winst- en omzetvoorspellingen in jaarverslagen

Mw. Drs. H. M. Y. Wassink

1 Inleiding

Sinds 1984 is het opnemen van toekomstgerichte informatie in jaarverslagen van ondernemingen in principe verplicht. Bij invoering van deze wettelijke verplichting was er zowel binnen als buiten het parlement een discussie over de voorspelbaarheid van rentabiliteit en omzet. Deze grootheden zouden te sterk afhankelijk zijn van omstandigheden die de rechtspersoon zelf niet in de hand heeft en daardoor moeilijker te voorspellen zijn dan bijvoorbeeld de investeringen, de financiering en de personeelsbezetting. De discussie leidde er toe dat er geen aandacht behoeft te worden geschonken aan de verwachte rentabiliteit en omzet, maar alleen aan de omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de omzet en de rentabiliteit afhankelijk is.

In onderstaand artikel zal geëvalueerd worden in hoeverre deze 'terughoudendheid' terecht is geweest. Deze evaluatie zal plaats vinden aan de hand van de uitkomsten van een onderzoek naar de kwaliteit van toekomstgerichte informatie in 116 onderzochte jaarverslagen van beursgenoteerde ondernemingen. De kwaliteit van de resultaten- en omzetvoorspellingen zullen worden afgezet tegen die van de investerings- en personeelsbezettingsvoorspellingen.

2 Wetgeving

2.1 Korte schets van de wetsgeschiedenis

Het opnemen van de verplichting tot het geven van toekomstgerichte informatie in jaarverslagen

maakte onderdeel uit van het wetsontwerp tot aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de vierde richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het vennootschapsrecht. In artikel 46 van de vierde richtlijn worden eisen gesteld aan de inhoud van het jaarverslag. Jaarverslagen moeten volgens lid twee ad b van dit artikel informatie bevatten omtrent de verwachte ontwikkeling van de vennootschap.

Aangezien de Nederlandse wetgever wilde verhinderen dat men met te vage en globale informatie zou kunnen volstaan, ging het wetsvoorstel verder dan de in de richtlijn geformuleerde eis. De voorgestelde bepaling ten aanzien van de inhoud van jaarverslagen luidde als volgt:

'Voorts worden mededelingen gedaan omtrent de verwachte gang van zaken; daarbij wordt, voor zover gewichtige belangen zich daartegen niet verzetten, in het bijzonder aandacht besteed aan de omzet, de investeringen, de financiering, de personeelsbezetting en de rentabiliteit.'

De commissie vennootschapsrecht maakte in een advies aan de minister van Justitie bezwaar tegen de voorgestelde bepaling. De bepaling ging ten eerste veel verder dan de Europese richtlijn; het buitenlandse bedrijfsleven zou niet met zulke zware eisen geconfronteerd worden. Als inhoudelijk bezwaar stelde de commissie dat omzet en rentabiliteit niet met een redelijke mate van zekerheid te voorspellen zouden zijn. Deze bezwaren werden ook tijdens de parlementaire (commissie

Mw. Drs. H. M. Y. Wassink is financieel beleidsmedewerkster bij de gemeente Groningen.

van Justitie) behandeling gehoord. Bij nota van wijziging werd de tekst van het wetsvoorstel afgezwakt. De nieuwe tekst luidde:

'Voorts worden mededelingen gedaan omtrent de verwachte gang van zaken; daarbij wordt, voor zover gewichtige belangen zich hiertegen niet verzetten, in het bijzonder aandacht besteed aan de investeringen, de financiering en de personeelsbezetting en aan de omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de omzet en van de rentabiliteit afhankelijk is.'

Volgens de Memorie van Antwoord was de tekst veranderd omdat omzet en rentabiliteit in sterke mate afhankelijk zijn van omstandigheden die de rechtspersoon zelf niet in de hand heeft. De personeelsbezetting, de financiering en de investeringen zouden daarentegen meer afhankelijk zijn van eigen beleidsbeslissingen en daardoor beter te voorspellen zijn.

2.2 Evaluatie

Als in aanmerking wordt genomen dat het helemaal niet verplicht is om kwantitatieve prognoses te geven – men moet immers slechts mededelingen doen – is de uitzonderingspositie ten aanzien van de omzet en rentabiliteit wel curieus.

Ondernemingen moeten heel goed in staat zijn om 'iets' over de toekomstige winst en omzet mede te delen zonder een echte voorspelling te doen (Faas, 1987). Bovendien kunnen ze in geval van 'nood' altijd nog een beroep op de ontsnapingsclausule (de gewichtige belangen) doen.

3 Praktijk

De praktijk van het geven van toekomstgerichte informatie in jaarverslagen kan worden beschreven aan de hand van de uitkomsten van een onderzoek (Wassink, 1988). Dit onderzoek omvat de jaarverslagen van een dertigtal hoofdfondsen met betrekking tot de verslagjaren 1984, 1985, 1986 en 1987. In totaal zijn 116 jaarverslagen in het onderzoek opgenomen.

Aan de hand van een – na vooronderzoek vastgestelde – systematische indeling werd voor alle vijf in de wet genoemde onderwerpen de gegeven toekomstgerichte informatie geïnventariseerd.¹

Alleen van de in de wet gebruikte formulering rentabiliteit werd afgeweken daar deze term in de praktijk weinig voorkomt (Van der Gaag, 1984). Niet alleen toekomstgerichte informatie met betrekking tot de rentabiliteit, maar (vooral) ook die met betrekking tot de resultaten in het algemeen, is geïnventariseerd.

De gehanteerde systematische indeling is voor de onderwerpen resultaten, investeringen, personeelsbezetting en omzet gelijk.² Deze indeling is gebaseerd op de mate van gedetailleerdheid van de gegeven toekomstgerichte informatie. In totaal zijn vijf categorieën te onderscheiden, waarbij categorie 1 de jaarverslagen met de meest gedetailleerde informatie bevat. De vijf categorieën zijn als volgt omschreven:

1 Er wordt een puntschatting gegeven, of een puntschatting is direct af te leiden. In deze categorie worden tevens intervallschattingen opgenomen, mits het interval tweezijdig begrensd en niet te groot (maximaal + en – 5%) is.

Ook opmerkingen met als voorspelling een gelijkblijvend niveau in het volgende jaar, vallen in deze categorie; een puntschatting is immers direct af te leiden. Bijvoorbeeld:

'Samenvattend wordt verwacht dat in 1987 het totale resultaat na belastingen, uitgedrukt in guldens, ongeveer overeen zal komen met het gerapporteerde resultaat na belastingen over 1986.'

Ook de volgende voorspelling valt in categorie 1: 'De winst zal stijgen, maar de groei zal minder groot zijn dan vorig jaar, toen deze 4% bedroeg.'

2 De schatting betreft een eenzijdig begrensd interval. Men geeft dan bijvoorbeeld aan dat de winst in jaar t groter of gelijk (dan wel kleiner of gelijk) zal zijn dan een bepaalde gegeven waarde. In de praktijk komt het vaak voor dat men aangeeft of de winst in jaar t hoger (dan wel lager) zal zijn dan de winst uit t-1 (het verslagjaar). De winst uit jaar t-1 fungeert dan als minimum dan wel maximumgrens van het eenzijdig begrensd interval.

3 Overige (kwalitatieve) indicaties omtrent het niveau. Een voorbeeld hiervan is: 'het winstniveau zal hoog blijven'.

4 Geen enkele indicatie omtrent de omvang. Bijvoorbeeld: 'wij zien de toekomstige winstontwikkeling met vertrouwen tegemoet'. Ook: 'wij verwachten een winstgevende exploitatie' valt, indien het door een al jaren met winst draaiende onderneming geschreven wordt, in categorie 4.

De toekomstgerichte informatie uit de categorieën 1 en 2 betreffen in principe toetsbare voorspellingen. De in de jaarverslagen over 1984, 1985 en 1986 uitgesproken voorspellingen kunnen dus worden getoetst aan de hand van de werkelijke uitkomsten. Indien de onderwerpen resultaten en omzet inderdaad minder goed te voorspellen

Tabel 1: Gegeven toekomstgerichte informatie met betrekking tot resultaten, investeringen, personeelsbezetting en omzet

Categorie	Resultaten		Investing		Personeel		Omzet	
	freq.	(%)	freq.	(%)	freq.	(%)	freq.	(%)
1	12	(10.3)	39	(33.6)	30	(25.9)	10	(8.6)
2	67	(57.8)	17	(14.7)	41	(35.3)	21	(18.1)
3	21	(18.1)	33	(28.4)	3	(2.6)	2	(1.7)
4	5	(4.3)	8	(6.9)	1	(0.9)	3	(2.6)
5	11	(9.5)	19	(16.4)	41	(35.3)	80	(69.0)
totaal	116	(100)	116	(100)	116	(100)	116	(100)

5 Geen enkele toekomstgerichte informatie op het niveau van de gehele onderneming met betrekking tot het onderwerp.

zouden zijn in verband met externe factoren, zou verwacht mogen worden dat de gegeven voorspellingen relatief gezien vaak fout zijn. In tabel 2 is af te lezen hoeveel voorspellingen er al dan niet zijn uitgekomen.³

Aan de hand van de aldus gemaakte inventarisatie kan bekeken worden of er in de onderzochte jaarverslagen over de diverse onderwerpen op uiteenlopende wijze toekomstgerichte informatie gegeven wordt. Indien de resultaten en de omzet werkelijk moeilijk te voorspellen zouden zijn, mag verwacht worden dat men vaak geen (categorie 5) of 'vage' (categorie 3 of 4) toekomstgerichte informatie omtrent deze onderwerpen geeft. Of deze verwachting uitkomt is af te lezen uit tabel 1.

Tabel 2: Aantal goede en foute voorspellingen voor de categorieën 1, 2 en voor beide samen

	Resultaten	Investing	Personeel	Omzet
categ. 1				
goed	4 (44)	13 (41)	17 (74)	6 (86)
fout	5 (56)	19 (59)	6 (26)	1 (14)
totaal	9 (100)	32 (100)	23 (100)	7 (100)
categ. 2				
goed	46 (92)	11 (100)	31 (94)	15 (88)
fout	4 (8)	0 (0)	2 (6)	2 (12)
totaal	50 (100)	11 (100)	33 (100)	17 (100)
alle				
goed	50 (85)	24 (56)	48 (86)	21 (88)
fout	9 (15)	19 (44)	8 (14)	3 (12)
totaal	59 (100)	43 (100)	56 (100)	24 (100)

Hoewel het tegengestelde verwacht werd, is juist met betrekking tot de toekomstige resultaten de meest concrete informatie verstrekt. Omtrent de verwachte omzet wordt veel minder vaak concrete informatie gegeven. Bovendien staan in de jaarverslagen waarin men wel concrete uitspraken doet over de omzet ook altijd concrete toekomstgerichte informatie met betrekking tot de resultaten. Wellicht zijn ondernemingen voorzichtiger met het naar buiten brengen van omzetverwachtingen dan met een meer samenvattend en dus meer verhullend winstcijfer.

Uit deze cijfers blijkt niet dat resultaten- en omzetvoorspellingen slechter zijn dan de andere voorspellingen. In categorie 1 scoren zowel de resultaten als de investeringen slecht en in categorie 2 zijn de resultaten- en omzetvoorspellingen nauwelijks minder goed dan de andere voorspellingen. Uiteraard moet in verband met het kleine aantal omzetvoorspellingen wel de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen bij een dergelijke conclusie. Tevens mag niet onvermeld blijven dat de toetsing slechts zeer globaal is.

Vergelijking van onderhavige onderzoeksresultaten met andere onderzoeken naar de uitkomst van prognoses in jaarverslagen is moeilijk door de verschillen in de gehanteerde onderzoeksmethode. Toch wil ik hier niet voorbij gaan aan het meest uitgebreide onderzoek dat in Nederland op dit gebied is gedaan, namelijk dat van Van der Meer (Van der Meer, 1981). Van der Meer onderzocht de jaarverslagen van 80 beursgenoteerde ondernemingen over de periode 1966-1976. Hierbij beperkte hij zich tot de resultatenprognoses, omdat vooronderzoek had uitgewezen dat de verwachte resultaten het voornaamste onderwerp van de zogenaamde toekomstparagraaf waren.

Van de ruim 400 onderzochte resultatenprognoses bleek 81 procent als juist⁴ te kunnen worden beschouwd. Ook hieruit blijkt dat goede resultatenprognoses tot de mogelijkheden behoren.

4 Slotbeschouwing

Al met al blijkt het in de praktijk wel mogelijk om goede resultaten en omzetprognoses te geven. De wetgever is bij het opstellen van de desbetreffende bepaling wellicht te terughoudend geweest. Van een extra moeilijke voorspelbaarheid van rentabiliteit en omzet blijkt in dit onderzoek geen sprake te zijn en dus lijkt er geen reden om de factoren rentabiliteit en omzet anders te behandelen dan de investeringen en de personeelsbezetting. Wel lijkt het op grond van de onderzoeksresultaten beter om voor het resultaat en de investeringen niet te exacte (categorie 1) voorspellingen te doen, omdat deze wel vaak fout blijken te zijn geweest.

Uiteraard moeten de beperkingen van dit onderzoek niet uit het oog worden verloren. Alleen de jaarverslagen van de hoofdfondsen, met andere woorden de grote ondernemingen, zijn onderzocht. Het is daarom wenselijk om ook de jaarverslagen van kleinere ondernemingen aan een dergelijk onderzoek te onderwerpen. Een andere beperking van het onderhavige onderzoek is dat slechts vier opeenvolgende jaren in het onderzoek zijn betrokken. Uitbreiding van het onderzoek is noodzakelijk om de eventuele invloeden van de ondernemingsgrootte en conjunctuur in kaart te kunnen brengen.

Literatuur

- F. A. M. J. Faas, 1987, Prognoses en andere toekomstgerichte informatie in het jaarverslag, *Tijdschrift financieel management*, jaargang 7, pp. 5-15.
- J. J. van der Gaag, 1984, Een 'goede praktijk' ten aanzien van verstrekte informatie, in *Gehandhaafd* van J. Bulte c.s., EUR.
- R. A. H. van der Meer, 1981, *Enige beschouwingen omtrent prognoses in het jaarverslag en de certificeerbaarheid daarvan*, Leiden/Antwerpen, Stenfert Kroese.
- Tweede Kamer der Staten Generaal, *Aanpassing van de wetgeving aan de vierde richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het vennootschapsrecht*, kamerstuk 16326.
- H. M. Y. Wassink, 1988, *Een onderzoek naar de kwaliteit van toekomstgerichte informatie in jaarverslagen*, RUG, ECOF, onderzoeksmemorandum no. 3.

Noten

- 1 De toekomstgerichte informatie heeft in dit artikel alleen betrekking op informatie omtrent de gehele onderneming. Informatie over bedrijfsonderdelen en dergelijke blijft hier buiten beschouwing.
- 2 De gekozen categorie-indeling was voor het onderwerp financiering niet hanteerbaar. Aangezien bovendien zelden kwantificeerbare verwachtingen omtrent de financiering worden gegeven, blijft dit onderwerp in dit artikel buiten beschouwing.
- 3 Bij de voorspellingen uit categorie 1 is een foutmarge van tien procent toegestaan.
- 4 Vanwege Van der Meer's onderverdeling van de onderzochte prognoses in prognoses met een positieve en negatieve inhoud, is de toetsing van Van der Meer nog het beste vergelijkbaar met de toetsing van de voorspellingen uit categorie 2 in het onderhavige onderzoek.